

RAQAMLI GLOBALIZATSIYA JARAYONIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING IQTISODIY SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Sharipova Go‘zal Jumanazar qizi
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802495>

Annotatsiya. Raqamli globalizatsiya sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning didaktik va metodik asoslarini yoritadi. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv, yosh xususiyatlari va raqamli resurslarning tarbiyaviy imkoniyatlari integratsiyalandi. Natijada iqtisodiy tushunchalarni ijtimoiy tajriba, o‘yin va loyiha faoliyati orqali bosqichma-bosqich shakllantirish modeli taklif etildi.

Kalit so‘zlar: raqamli globalizatsiya, boshlang‘ich ta’lim, iqtisodiy savodxonlik, kompetensiya, raqamli resurs, o‘yinli ta’lim, loyiha faoliyati.

Аннотация. В тезисе рассматриваются дидактико-методические основания формирования экономической грамотности учащихся начальной школы в условиях цифровой глобализации. Используются компетентностный подход, учет возрастных особенностей и анализ потенциала цифровых образовательных ресурсов. Научная новизна заключается в обосновании модели поэтапного развития экономических представлений через игровые, проектные и ситуационные задания, направленные на осознанный выбор и ответственность.

Ключевые слова: цифровая глобализация, начальная школа, экономическая грамотность, компетенция, цифровые ресурсы, игровое обучение, проектная деятельность.

Annotation. This thesis examines didactic and methodological foundations for developing economic literacy skills among primary school pupils in the context of digital globalization. The study integrates a competency-based approach, age-appropriate pedagogy, and the educational potential of digital resources. Scientific novelty is reflected in a staged model that builds economic concepts through games, projects, and situational tasks fostering responsible choice, basic financial reasoning, and reflective learning.

Keywords: digital globalization, primary education, economic literacy, competence, digital resources, game-based learning, project-based learning.

Raqamli globalizatsiya ta’lim tizimiga ikki yo‘nalishda ta’sir ko‘rsatmoqda: bir tomondan, axborot oqimlari va raqamli servislar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib, bolalarning iqtisodiy mazmundagi tajribalarini Keskin kengaytirmoqda; ikkinchi tomondan esa, mazkur tajribalar tasodifiy va nazoratsiz shakllanayotganligi sababli ularni pedagogic jihatdan tartibga solish zarurati kuchaymoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi raqamli muhitda reklama, onlayn xarid, o‘yin ichidagi „valyuta“, bonus va sovg‘alar kabi iqtisodiy signallarni erta uchratadi, biroq ularning ma’nosi, qiymati va oqibatlarini anglash har doim ham yosh psixologiyasi doirasida tabiiy tarzda yuz bermaydi. Shuning uchun iqtisodiy savodxonlik faqat „pul“ haqidagi ma’lumotlar yig‘indisi sifatida emas, balki tanlov qilish, resurslarni tejash,

mehnat natijasini qadrlash, mas’uliyatli iste’mol, hamkorlik va adolat mezonlari bilan bog‘liq ijtimoiy-amaliy kompetensiya sifatida talqin etish ilmy- pedagogik jihatdan asosli yondashuv bo‘lib qolmoqda.

Boshlang‘ich ta’lim metodikasida iqtisodiy mazmun ko‘pincha matematika, o‘qish, texnologiya va tarbiya fanlari bilan bog‘langan va turli nuqtaiy nazardan yoritilgan bo‘ladi. Matematikada: sonlar, arifmetik amallar orqali yoritilsa, o‘qishda: mazmun jihatdan qanday sabab-oqibat kelib chiqishi haqida yoritiladi, texnologiyada: har bir iste’moldagi narsalar uchun sarflanadigan turli xom-ashyolar va ular qancha ko‘p hajmda sarflanishlarini o‘rganishadi, tarbiya: bu ularda ongli iste’molchilikni, tejamkorlikni, hurmat kabi sifatlarni shakllantirishda xizmat qiladi. Ammo raqamli globalizatsiya sharoitida integratsiya faqat mavzularni qo‘shish va bog‘lash bilangina cheklanmasligi, balki o‘quvchilarning real raqamli tajribasini o‘quv vaziyatiga aylantira olishi va ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qila olishi muhim. Shu nuqtai nazardan kompetensiyaviy yondashuv iqtisodiy savodxonlikni bilim, ko‘nikma, munosabat va qadriyatlarining birligi sifatida ko‘radi hamda natijalarni nazariy tushunchalar bilangina emas, o‘quvchining xatti-harakati strategiyalar bilan baholashni talab etadi [1, 184-b]. Bu jarayonda boshlang‘ich sinf o‘quvchisiga mos kognitiv yuklamani to‘g‘ri belgilash, abstract kategoriyalarni aniq vaziyatlar orqali ochib berish, o‘yin va tasviriy modellashtirishdan foydalanish didaktik jihatdan hal qiluvchi omil hisoblanadi. Iqtisodiy savodxonlikni boshlang‘ich bosqichdagi mazmuni odatda ehtiyoj va istakni farqlash, pulning funksiyalari, narx va qiymat, tejash, reja tuzish, oddiy byudjet, mehnat va daromadning bog‘liqligi, tanlov-oqibat kabi elementlarni qamrab oladi. Raqamli muhit esa bu elementlarga yangi qirralarni qo‘shadi: virtual mahsulot va xizmatlar, raqamli to‘lovlar, shaxsiy ma’lumotlarning „qiymati“, reklama algoritmlarining ta’siri, onlayn xavfsizlik va mas’uliyatli raqamli xulq. Albatta, boshlang‘ich sinfda bular murakkab nazariy ko‘rinishda emas, balki bolaga tushunarli ssenariylar orqali, xavfsizlik va axloqiy me’yorlar bilan uyg‘un holda berilishi maqsadga muvofiq. Raqamli resurslardan foydalanishning tarbiyaviy Tomoni shundaki, o‘quvchi nafaqat hisob-kitobni, balki axborotga tanqidiy munosabatni, „taklif“ ortidagi manfaatni sezishni ham o‘rganadi [6,160-b]. Shu o‘rind media va moliyaviy savodxonlik o‘rtasidagi bog‘liqlik metodik jihatdan mustahkamlanadi. Tadqiqot nuqtai nazaridan raqamli globalizatsiya jarayonida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishning samarali modeli uch komponentgatayangan holda talqin qilinadi: mazmuniy, jarayonli va diagnostic komponentlar. Mazmuniy component o‘quv materialini „ kundalik iqtisod“ konsepti asosida tanlashni ko‘zda tutadi: sinf hayoti, oila byudjeti haqida soddalashtirilgan tasavvur, maktab do‘koni yoki yarmarka kabi o‘yinli iqtisodiy muhit, vaqt va mehnat resursi haqidagi tasa urlar. Jarayonli komponentda o‘yinli ta’lim, muammoli vaziyat, loyiha faoliyati va raqamli simulyatsiya bir-birini to‘ldiradi. Diagnostic component esa faqat test bilan chegaralanmay, kuzatuv, rubrikalar, o‘quvchi portfeli va reflektiv suhbatlar orqali „tanlov asoslash“, „tejamkorlikni ko‘rsatish“, „hamkorlikda qator qabul qilish“ kabi ko‘rsatkichlarni o‘lchash ta’minlaydi [3,256-b]. Bunday yondashuv o‘qituvchidan iqtisodiy mazmuni pedagogic tilga tarjima qilish, bolalarning raqamli tajribasini xavfsiz va maqsadli o‘quv faoliyatiga aylantirish kompetensiyasini ham talab qiladi. Metodik jihatdan eng muhim masala iqtisodiy tushunchalarni yosh psixologiyasiga mos „bosqichma-bosqich“ shakllantirishdir. Birinchi bosqichda (1-sinf) tejamkorlik va mehnatning Qadri oddiy hayotiy kuzatishlar, ertak va hikoyalardagi syujetlar, sinfdagi „resurslar“ ni (vaqt, qog‘oz, ruchka) tejash tajribalari orqali beriladi. Ikkinchi bosqichda (2-sinf) tanlov qilish va uning oqibatlari, cheklanganlik haqida ko‘nikmalar hosil qilinadi. Uchinchi bosqichda (3-sinf) soda shakldagi byudjet tushunchasi, narx

va byudjetga mos reja tuzish bilan bog‘lanadi. To‘rtinchi bosqichda (4-sinf) raqamli globalizatsiyaga xos elementlar, reklama xabarlarining maqsadi, onlayn takliflar bo‘yicha ehtiyotkor qarorlar qabul qilish, shaxsiy ma’lumotlarning maxfiylikni himoya qilish kabi masalalar soddashkilda o‘rgatiladi. Mazkur bosqichlilik Vygotskiy ta’kidlagan “yaqin rivojlanish zonasi” tamoyiliga mos ravishda kattalar yordamida murakkabroq vazifalarga kirishish imkonini beradi, natijada o‘quvchi mustaqil qaror elementlarini asta-sekin egallaydi [2,352-b].

Raqamli resurslar iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda uch xil vazifani bajaradi: vizualizatsiya, interaktiv mashq va refleksiya. Vizualizatsiya oddiy iqtisodiy jarayonlarni ko‘rgazmali qiladi, masalan, xarajat va daromad muvozanatini diagramma orqali ko‘rsatish. Interaktiv mashqlar bolani “xato qilish huquqi” bilan ta’minlab, oqibatni ko‘rish orqali o‘rganishga olib keladi; masalan, simulyatsion o‘yinlarda resursni noto‘g‘ri taqsimlash natijasi darhol namoyon bo‘ladi. Refleksiya esa o‘quvchining o‘z qarorini so‘z bilan izohlashi, tanlov sabablarini anglashiga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli muhitda muloqot va hamkorlik imkoniyatlari keng bo‘lib, bu iqtisodiy qarorlarning ijtimoiy tabiatini ko‘rsatishga yordam beradi: kelishuv, navbat, umumiy manfaat, mas’uliyatli iste’mol. Biroq raqamli resurslarni didaktik maqsadsiz qo‘llash motivatsion shovqin keltirib chiqarishi mumkin; shuning uchun o‘qituvchi resurs tanlashda yoshga mos dizayn, kontentning tarbiyaviy xavfsizligi va topshiriqning aniq natijaga yo‘naltirilganligini mezon qilib olishi zarur [5, 84-b].

Iqtisodiy savodxonlikni raqamli globalizatsiya sharoitida boshlang‘ich sinf uchun “kundalik raqamli tajriba” bilan bog‘langan kompetensiya sifatida talqin qiluvchi metodik model asoslandi. Modelning amaliy ahamiyati o‘qituvchiga fanlararo integratsiya orqali iqtisodiy mazmunni tabiiy o‘quv vaziyatlariga joylashtirish, raqamli simulyatsiya va o‘yin elementlari bilan boyitish, natijani esa ko‘nikma va xulq indikatorlari asosida baholash imkonini berishidir. Shuningdek, oila va maktab hamkorligi ham e’tibordan chetda qolmaydi: o‘quvchining iqtisodiy odatlari ko‘p jihatdan uy sharoitidagi kuzatuv va taqlid orqali shakllanadi, shu sabab ota-onalar bilan soddash tavsiyalar, birgalikdagi mini-loyihalar va “kundalik xarajat”ni muhokama qilish kabi shakllar metodik tizimga kiritilishi maqsadga muvofiq [4, 168-b]. Bunda bolani erta “daromad topish” g‘oyasiga undash emas, balki mehnat va resursni qadrlash, adolatli taqsimot va mas’uliyatli tanlovni tarbiyalash ustuvor bo‘ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, raqamli globalizatsiya boshlang‘ich sinf o‘quvchisining iqtisodiy tajribasini kengaytiradi, ta’lim mazmuni va metodikasini ham yangilashni taqoao etdi. Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish samaradorligi o‘quv materialining hayotiyiligi, raqamli resurslarning maqsadga muvofiq tanlanishi, o‘yin va loyiha faoliyatining bosqichma-bosqich tashkil etilishi hamda baholashning ko‘nikmaga yo‘naltirilganligi bilan belgilanadi. Taklif etilgan model o‘quvchida tanlovni asoslash, tejamkorlikni amaliy ko‘rsatish, raqamli muhitdagi takliflarga ehtiyotkor munosabatda bo‘lish va ijtimoiy mas’uliyatni his etish kabi sifatlarni uyg‘un shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yuldashev B. S. Ta’limda kompetensiyaviy yondashuv: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan, 2020. 184 b.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва: Лабиринт, 2019. 352 с.
3. Никитина Н. Н., Железнякова О. М. Педагогическая диагностика: теория и практика. Санкт-Петербург: Питер, 2020. 256 с.

4. Mullajanova G. K. Boshlang‘ich ta’limda tarbiya va hamkorlik pedagogikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2021. 168 b.
5. OECD. OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. Paris: OECD Publishing, 2022. 84 p.
6. Buckingham D. The Media Education Manifesto. Cambridge: Polity Press, 2019. 160 p.